

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Қосимова Карима Ёдгор қизи

КАЛИЙ МАЪДАНЛАРИНИ ҚАЗИБ ЧИҚАРИШ ВА ҚАЙТА ИШЛАШНИНГ АТРОФ-МУҲИТГА
САЛБИЙ ТАЪСИРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/OKTABR

YOUR SEAL

HONORED
MENTION